

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022

Rolul informațiilor într-o societate democratică

Stan Petrescu

Pentru a cita acest articol: Petrescu, Stan (2022), Rolul informațiilor într-o societate democratică, *Intelligence Info*, 1:1, 10-28, <https://www.intelligenceinfo.org/rolul-informatiilor-intr-o-societate-democratica/>

Publicat online: 19.08.2022

ABONARE

© 2022 Stan Petrescu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Rolul informațiilor într-o societate democratică

Stan Petrescu

Rezumat

Mondializarea relațiilor umane în toate domeniile, dezvoltarea rapidă a mijloacelor de comunicare, noile tehnici și evoluția științei, dezvoltarea și consolidarea instituțiilor democratice, interdependența progresivă a statelor și apariția unor noi manifestări ale puterii economice, de multe ori pe căi ilicite, cu consecințe politice și sociale, au condus la o transformare a instituțiilor publice, atât interne, cât și internaționale. Ambele planuri se află în permanentă evoluție și se condiționează reciproc. În acest context, serviciile de informații cu atribuțiuni în planul securității naționale și internaționale dobândesc o nouă dimensiune și se confruntă cu provocări inedite.

Cuvinte cheie: informații, societate democratică

INTELLIGENCE INFO, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 10-28

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/rolul-informatiilor-intr-o-societate-democratica/>

© 2022 Stan Petrescu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

ROLUL INFORMAȚIILOR ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ

Motto: „*Obiectivul principal de atins al unui serviciu de informații este suficient de clar: a cunoaște ce se dorește a fi ascuns*”.

Mondializarea relațiilor umane în toate domeniile, dezvoltarea rapidă a mijloacelor de comunicare, noile tehnici și evoluția științei, dezvoltarea și consolidarea instituțiilor democratice, interdependența progresivă a statelor și apariția unor noi manifestări ale puterii economice, de multe ori pe căi ilicite, cu consecințe politice și sociale, au condus la o transformare a instituțiilor publice, atât interne, cât și internaționale. Ambele planuri se află în permanentă evoluție și se condiționează reciproc. În acest context, serviciile de informații cu atribuțiuni în planul securității naționale și internaționale dobândesc o nouă dimensiune și se confruntă cu provocări inedite¹.

În majoritatea statelor cu democrație consolidată, instituțiile de informații și securitate au devenit entități necesare și permanente alături de celelalte instituții ale statului, activitatea lor fiind legitimată ca oricare altă instituție statală, recunoscându-se de către factorii de putere că procesul de culegere, deținerea de informații verificate și exploatarea lor de către factorii de decizie legitimi reprezintă o condiție importantă a procesului de guvernare reală și eficientă.

Scopul principal al oricărui serviciu de informații moderne este acela de a pune la dispoziție informații veridice, oportune, obiective și de valoare decidenților strategici cu privire la interesele interne și externe de securitate ale statului, în vederea apărării intereselor naționale față de amenințările de securitate, indiferent din ce direcție ar veni acestea.

În domeniul raportului societate civilă – servicii de informații ca instrumente ale instituțiilor publice, cea mai spinoasă problemă o constituie controlul civil asupra acestor servicii. Aceasta nu se datorează doar fostelor regimuri nedemocratice, în care serviciile de informații sau securitate erau elementul-cheie al controlului, ci și tensiunii existente, generate de o pretinsă incompatibilitate între „informații” și democrație.

¹ Radu-Timofte, Alexandru: *Originile și mărirea, declinul și renașterea lumii informațiilor secrete*, Editura ANI, București, 2004, pp 9-10;

Democrația necesită încrederea populației în cei aleși și, în același timp, transparență. Serviciile de informații trebuie să opereze în secret pentru a-și îndeplini misiunile, ceea ce poate leza, într-o anumită măsură, încrederea și transparența. În timp ce democrațiile solide au dezvoltat mecanisme pentru a putea face față acestei dileme, noile democrații se află în plin proces pentru a le crea sau a le consolida.

Orice discuție despre control și informații este dificilă din mai multe motive. În primul rând, termenii și conceptele asociate informațiilor sunt uneori controversate. În al doilea rând, multe aspecte legate de elemente ale procesului de informații – culegerea, analiza, diseminarea – sunt secrete. Oamenii care lucrează în domeniul informațiilor formează o categorie specială, ei minimizând, în mod deliberat, ceea ce trebuie să știe ceilalți despre ei și despre activitățile lor. În al treilea rând, există relativ puțină literatură de specialitate care să se refere la informații în cadrul procesului de democratizarea societăților.

1. Serviciile de informații instrument al instituțiilor publice

George Bush jr arăta că: „O bună guvernare înseamnă acea politică ce poate să ofere garanția că angajații guvernului responsabili cu apărarea Americii dispun de cele mai bune informații necesare pentru a lua cele mai bune decizii. Bărbații și femeile din comunitatea noastră informativă oferă Americii tot ce au mai bun în fiecare zi și în schimb trebuie să le oferim întregul nostru suport. Pe măsură ce vom continua să reformăm și întărim comunitatea noastră informativă, le vom oferi tot ce este necesar pentru a proteja națiunea pe care o servesc.”²

Serviciile de informații, ca instrument în mâinile instituțiilor publice, pot fi folosite atât în cel mai bun mod, cât și în cel mai rău: ele pot constitui mijlocul de a depista preventiv și de a controla situațiile periculoase pentru societate, dar ele pot fi de asemenea deturnate de la rolul lor și pot servi ca mijloc de șantaj secret. Este deci evident că este necesară o serie de elemente care să contrabalanseze acest risc în cadrul societății democratice contemporane care să garanteze respectarea legilor ce reglementează existența

² Strategia de Securitate a SUA, martie 2002.

ROLUL INFORMAȚIILOR ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ

și activitatea structurilor de informații; astfel, în timp ce puterea executivă supraveghează gestionarea diferitelor situații și puterea judiciară remediază lipsurile cadrului legislativ, puterea legislativă are rolul de a regla prin lege cadrul acțiunii și să verifice respectarea lui.

Informațiile exacte și oportune cu privire la activitățile, capacitățile, planurile și intențiile puterilor, organizațiilor, cetățenilor străini și ale agenților acestora sunt esențiale pentru securitatea națională a statelor democratice.

Comunitatea Informativă va pune la dispoziția decidenților și celorlalte instituții cu atribuții în domeniul securității, informațiile necesare pe baza cărora să se ia decizii cu privire la administrarea și dezvoltarea politicii economice, de apărare și externe, și la protejarea intereselor naționale ale țării față de amenințările externe pentru securitate cu alte cuvinte pentru realizarea unei bune guvernări.

Serviciile de informații asigură culegerea informației în conformitate cu trebuințele statului. Crearea unor politici fundamentale și luarea deciziei necesită informație adecvată și analize pertinente.

Spionajul implică, pur și simplu, culegerea și analizele informației și transformarea acestora în date secrete, în timp ce contraspionajul este responsabil de aflarea de informații sau de activități destinate să neutralizeze serviciile de spionaj ostile.

În democrație, pentru ca serviciile de informații să-și realizeze activitățile, în mod eficient, există unele domenii de activitate care sunt și trebuie să rămână clasificate. Toate serviciile de informații solicită asigurarea secretului asupra acestor obiective. Ele trebuie să fie capabile să garanteze protecția identității surselor cât și protecția informațiilor primite.

Secretizarea este necesară deoarece este singura modalitate să asigure cetățenilor securitatea. Trebuie împiedicată dezvăluirea publică a oricărei surse a celor care lucrează pentru o agenție de informații.

Păstrarea secretului și dreptul de a fi informat nu sunt noțiuni imuabile, astfel încât să se excludă reciproc. Unele țări democratice au promovat tactica concesiilor care, deși criticabilă, dă, totuși rezultate.

Există obiceiul ca unele scurgeri de informații să aibă explicații plauzibile și, în același timp, să furnizeze opiniei publice informații valoroase care să-i ajute să-și judece aleșii.

INTELLIGENCE INFO

O altă justificare, pentru astfel de scurgeri de informații, ar fi că, fără ele, abuzurile nu ar fi făcute niciodată publice. Vezi afacerea țigareta.

Este un fapt esențial dacă guvernul este interesat și caută cooperarea serviciilor sale de informații cu serviciile secrete sau altor state, menținerea caracterului secret al originii atât a datelor secrete cât și a informațiilor specifice. Toate aceste informații rămân proprietatea națiunii care le-a oferit și pe viitor nu pot fi diseminate fără permisiunea serviciului de origine. Din moment ce s-au perfectat aranjamente cu alte servicii de informații pentru realizarea de schimburi, menținerea secretului este așteptat și de la serviciile străine partenere.

2. Organizare

Serviciile de informații civile și militare se organizează în raport de interesele de securitate al statului, de forma sa de guvernământ, precum și de panoplia de riscuri și amenințări care aduc atingere securității statale. Tot atât de devărat este faptul că puterea și eficiența unui serviciu de informații este dată și de puterea economică și politică a aceluși stat, de considerația arătată de decidenții politici acestor servicii, precum și de angajamentele pe care statul le are în viața internațională. Suntem membrii NATO și de la 1 ianuarie 2007, în UE.

În organizarea unui serviciu de informații se va avea în vedere principiul separării între serviciile interne și cele externe.

Statele democratice își separă serviciile interne de cele externe. Acest fapt este justificat prin diferitele misiuni și, mai mult chiar, prin faptul că se pot aplica reguli și legi distincte operațiilor de informații pe teritoriul național față de cele externe.

Misiunea serviciilor interne de informații este obținerea, corelarea și evaluarea informației cu relevanță pentru securitatea internă. Starea de siguranță internă este necesară pentru protecția statului, teritoriului și societății împotriva actelor de terorism, spionaj, sabotaj, actelor subversive a terorismului, crimei organizate, producției și traficului de narcotice etc.

Misiunea serviciilor externe de informații constă în obținerea, corelarea și evaluarea informațiilor cu relevanță pentru securitatea internă și pentru protecția obiectivelor strategice.

ROLUL INFORMAȚIILOR ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ

Separarea între serviciile interne și cele externe necesită coordonarea culegerii de informații referitoare la amenințările, la pericolele și riscurile transnaționale: terorism, proliferare, droguri. Informațiile sunt culese de ambele servicii pe același subiect. De aceea trebuie asigurată o colaborare care să permită accesul regulat la informațiile fiecăreia din părți.

În mod ideal, coordonarea culegerii de informații este asigurată de o entitate executivă situată la un nivel superior – de exemplu, Consiliul Național de Securitate – care înștiințează președintele sau prim-ministrul cu privire la integrarea internă, externă, economia mondială și politicile militare în raport cu securitatea națională. Aceste entități asigură analizele, îndrumările și orientarea conducerii tuturor activităților de informații interne și externe.

Un alt principiu de care trebuie să se țină cont în proiectarea unor structuri de informații îl constituie *separația dintre serviciile de informații și organismele judiciare*

Legile în vigoare și informațiile au scopuri fundamental diferite. În timp ce obiectivul legii în vigoare este de a condamna într-un caz specific de criminalitate, sarcina serviciului de informații este de a culege cât mai multă informație posibilă asupra unor amenințări posibile asupra statului și societății. Astfel, un serviciu de informații va prefera să nu racoleze un criminal identificat – dacă acest lucru va reduce capacitatea de a culege informații în viitor. De asemenea, un serviciu de informații nu va dori să divulge aceste informații într-un proces deschis de teama deconspirării surselor de informare. Totuși, funcția informațiilor despre criminalitate (culegerea de informații despre crima organizată) necesită abilități similare celor utilizate de către agențiile de informații. În anumite situații, țintele serviciilor interne de informații pot fi implicate în crima organizată după cum interesele a două organizații pot fi depășite.

În plus, agențiile de informații nu dețin autoritatea de a instrumenta investigații judiciare, nu au mandat de a aresta și nu au competența de percheziție în case. Atunci când este evident că delictul a fost comis, culegerea dovezilor și executarea arestării vor fi analizate de către specialiștii forțelor de poliție.

În nici un caz, serviciul intern de informații nu trebuie să fie niciodată implicat în vreo activitate politică internă.

Munca de informații reprezintă în primul rând un exercițiu intelectual. Informația poate servi un instrument ce va înlocui teama, ignoranța și suspiciunea cu, cunoaștere și încredere. Cele mai bune rezultate în munca de informații se bazează pe toate sursele de informații. Acestea pot fi obținute în câteva moduri. Indiferent de obiectiv, militarii au un rol util dar controlul de ansamblu trebuie să fie de natură politică. Nu există îndoială, că, într-un stat democratic, serviciu intern de informații este o sarcină de natură civilă.

Alături de informații, contrainformațiile reprezintă efortul național de a contracara serviciile de informații străine și, grupurile și mișcărilor politice controlate din exterior, care, adesea sunt sprijinite de servicii de informații, începând de la infiltrarea în instituțiile statului și stabilirea potențialului de angajare în activități de spionaj, acțiuni subversive sau de sabotaj.

Contrainformațiile diferă de serviciile de culegere de informații, prin faptul că acestea există pentru a contracara o amenințare, fie că ea provine de la un serviciu de informații ostil sau din partea unor grupuri non statale și astfel se situează la un anumit grad de reacție. Cu câteva excepții, rezultatele din serviciile de contrainformații nu sunt produse în termen scurt.

Serviciul de informații are întotdeauna în față statul pe care îl deservește. În general, toate statele democratice își proiectează servicii de informații care să servească intereselor de securitate ale statului evitând obiective de supraveghere a populației sau dizidenților. Acestea produc informații pentru asigurarea unei bune guvernări și pentru apărarea securității cetățeanului.

Toate serviciile de informații sunt supuse controlului civil. În regimurile totalitare sau autoritare serviciile de informații servesc autocraților sau autocrațiilor pentru a-și menține puterea prin supravegherea strânsă a vieții politice și a societății civile, în numele unei, așa zise, democrații. Un serviciu de informații arată exact așa cum este regimul politic ce l-a creat.

3. Controlul serviciilor de informații

În regimurile democratice, puterile executivă, legislativă și juridică exercită o supraveghere asupra serviciilor de informații și a activității acestora. Fiecare element își are rolul său într-un mecanism de supraveghere și centralizare, al cărui obiectiv este

ROLUL INFORMAȚIILOR ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ

asigurarea caracterului de legalitate, proporționalitate și proprietate pentru activitățile care sunt dirijate într-un mediu clasificat. În cadrul acestei proceduri de supraveghere, puterea executivă joacă un rol decisiv. Cu cât este mai înalt eșalonul executiv de supraveghere cu atât mai serios se execută sarcinile.

Nivelul executiv este cel încărcat cu responsabilitatea pentru audiere și control al serviciilor de informații. În acest fel se crează baza necesară pentru asigurarea transparenței și controlul parlamentar.

Există mai multe mecanisme de control asupra activității serviciilor de informații.

Un prim mecanism comun de control al serviciilor de informații este existența mai multor agenții diferite, pentru a împiedica o singură entitate să aibă monopolul asupra produselor de informații. O posibilă soluție poate fi crearea de servicii de informații separate pentru armată și poliție. Pe de altă parte, este nevoie de agenții diferite pentru culegerea informațiilor interne și externe.

Această înmulțire a serviciilor poate că nu constituie cel mai eficient sistem, de vreme ce diferite servicii au tendința de a se confrunta între ele pentru teritoriu și pentru acces la cei care iau decizii, dar elimină posibilitatea deținerii monopolului de către o singură organizație sau individ și creează oportunități pentru un control democratic. Cele mai multe țări care caută să-și reformeze structurile de informații au făcut progrese în această direcție.

Al doilea mecanism pentru controlul democratic este supravegherea externă. Supraveghează cineva serviciul de informații sau el singur are responsabilitatea de a-și monitoriza propriile performanțe ? A doua opțiune este foarte periculoasă pentru democrație. Dacă serviciile de informații sunt sau urmează să fie puse sub control civil democratic, atunci este clar că guvernele trebuie să instituie supravegherea³.

Supravegherea executivă se referă, în general, la probleme de eficiență, respectiv dacă serviciile de informații funcționează eficient și își îndeplinesc misiunile.

³ În SUA, supravegherea asupra serviciilor de informații s-a extins în timp, astfel încât agențiile de securitate au inspectori generali, iar partea executivă și cele două camere ale Congresului mențin corpuri de supraveghere.

Supravegherea juridică implică, de obicei, probleme de legalitate și respectarea drepturilor omului.

Legislativul monitorizează atât eficiența, cât și legalitatea activităților ofițerilor și (SI). Noile democrații accentuează această funcție de supraveghere legislativă⁴. Dacă aceste mecanisme funcționează cu adevărat, depinde de alcătuirea comisiei de supraveghere, de numărul și calitatea membrilor. Supravegherea publică, în principal o funcție a mass-mediei, se concentrează, de obicei, asupra aspectelor relative la legalitatea activităților de spionaj.

Există o dilemă intrinsecă problemei controlului, și anume alegerea între controlul democratic asupra serviciilor de informații și eficacitatea acestora în a-și face datoria de a apăra națiunea. Această dilemă poate fi redusă conceptual la tensiunea dintre posibilitatea de a fi trase la răspundere, ceea ce necesită transparență, și misiunile executate în secret.

În acest caz, se pune întrebarea dacă nu cumva supravegherea poate avea ca rezultat scurgerea de informații sau deconspirarea agenților. Democrațiile se luptă constant cu acest paradox, la care nu există soluție simplă sau sigură. Atunci când se ia în discuție supravegherea legislativă în unele țări, problema încrederii sau simțul responsabilității legislatorilor apare mereu în discuție⁵. Mai mult decât supravegherea legislativă, noile democrații trebuie să-și dea seama de nevoia de a se lupta cu întrebări despre cum și de către cine ar trebui implementată supravegherea.

Se întâmplă că reformele în domeniul informațiilor au loc, de obicei, doar când este descoperit un scandal, forțând, astfel, politicienii să răspundă solicitărilor publice ca ei „să facă ceva”.

Logic, această situație este și mai răspândită în noile democrații, din cel puțin trei considerente. Întâi, politicienilor le poate fi teamă să se opună aparatului de informații prin eforturi de a-l controla, pentru că agenția poate deține sau obține informații secrete, uneori stânjenitoare despre ei. În al doilea rând, le poate fi teamă pentru că agenția s-a angajat în trecut în acțiuni violente, iar politicienii nu sunt siguri că s-a depășit situația de criză. În al

⁴ Argentina și Brazilia dețin acum supraveghere legislativă, dar nu și Guatemala.

⁵ Este foarte dificil să se facă judecăți în mod a priori asupra acestei probleme, dar trebuie observat că, din anii '70, de când supravegherea legislativă a fost impusă în SUA, s-au înregistrat mai puține cazuri de dezvăluiri de informații clasificate din partea membrilor Congresului decât scurgeri din ramura executivă.

ROLUL INFORMAȚIILOR ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ

treilea rând, nu sunt voturi de câștigat în încercarea de a controla organizația despre care mulți oameni nu știu prea multe sau vor să o ignore.

În afară de situațiile de criză, cei mai mulți politicieni din statele democratice consideră că au puțin de câștigat servind comitetele de supraveghere ale serviciilor de informații sau implicându-se în activități de rutină în acest domeniu, care, prin natura lor, vor avea puțină recunoaștere publică și, de aceea, vor câștiga mai puțin capital politic.

Într-un studiu efectuat de Centrul de Relații Civili-Militari⁶, s-a constatat că se poate discuta de rezultate bune în controlul serviciilor de informații doar în acele țări care au soluționat deja problemele generale ale controlului civil al armatei și care au început să instituționalizeze structurile și procesele pentru acest control. În țările în care nu s-au făcut încă acești pași, mediul rămâne prea opac sau tensionat pentru discuții deschise despre SI și supravegherea lor. În niciun caz, serviciile de informații nu reprezintă prima problemă de care noua conducere civilă vrea să se ocupe.

În regimurile democratice, puterile executivă, legislativă și juridică exercită o supraveghere concretă asupra serviciilor de informații și a activității acestora. Fiecare element își are rolul său într-un mecanism de supraveghere și centralizare, al cărui obiectiv este asigurarea caracterului de legalitate, proporționalitate și proprietate pentru activitățile care sunt dirijate într-un mediu clasificat. În cadrul acestei proceduri de supraveghere, puterea executivă joacă un rol decisiv. Cu cât este mai înalt eșalonul executiv de supraveghere, cu atât mai serios se execută sarcinile.

Nivelul executiv este cel încărcat cu responsabilitatea pentru audiere și control al serviciilor de informații. În acest fel se creează baza necesară pentru asigurarea transparenței și controlul parlamentar.

Serviciile de informații reprezintă o armă a guvernului la fel ca și poliția și pompierii. De aceea, ele trebuie să acționeze în conformitate cu politicile statului și să urmeze obiectivele relevante ale acestor politici. De aceea trebuie să existe un sistem concret de sarcini, controlat nu numai de însăși agențiile de informații ci și de către departamente ale instituțiilor statului în sarcina cărora este culegerea informațiilor.

⁶ Centrul de Relații Civili-Militari din cadrul Naval Postgraduate School, Monterey, California, SUA.

INTELLIGENCE INFO

În general, cu cât se acordă un mai mare interes și atenție asupra activității serviciilor cu atât serviciile vor deveni mai preocupate cu dirijarea treburilor zilnice ale guvernului și, cu atât mai mult ele vor deveni subiectul verificărilor și bilanțurilor.

Serviciile trebuie să aibă asigurate legalitățile acțiunilor ce le vor îndeplini. De aceea, comunitatea informativă necesită - pe lângă legislație – ordine de execuție, directive și reglementări care să le îndrume activitățile. De asemenea este nevoie de un sistem de coordonare și de anume mecanisme pentru controlul activității.

Serviciile de informații au nevoie de un regim bine statuat care să elibereze autorizarea modalităților prin care se pot colecta informații, în sensul asigurării că obiectivele de necesitate și proporționalitate sunt considerate în mod adecvat înainte ca acțiunea să se întreprindă. Una din cele mai intensive metode solicită semnătura ministrului responsabil. În unele țări rolul autorizării cade în sarcina justiției. Dar executivul tinde să se situeze într-o poziție mai bună pentru a determina ce politică trebuie adoptată în securitatea internă și externă și în apărarea națională. Serviciile trebuie analizate pentru modalitățile în care folosesc informațiile. Trebuie definit ce informații sunt sensibile, nivelele de clasificare și autoritate, de clasificare sau reducerea gradului de clasificare, asigurarea informațiilor clasificate etc.

Una din principalele sarcini ale organismului de supraveghere și control este de a se asigura că serviciile de informații funcționează în mod adecvat: adică, ele survolează problemele reale, culeg informații adecvate și răspund trebuințelor celor ce iau decizii.

Originea supravegherii trebuie să fie în cele din urmă președintele, primul-ministru sau Consiliului Național de Securitate. Există rațiuni practice pentru care aceștia și ministrul responsabil nu pot acorda atenție deplină tuturor sarcinilor de supraveghere.

De aceea, problemele țărilor democratice desemnează persoane sau stabilesc comitete sau jurii însărcinate cu supravegherea activităților de informații. Persoanele individuale pot fi investite ca inspectori, controlori, consilieri etc. și care raportează președintelui, primului ministru sau ministrului responsabil.

Comitetele pot fi desemnate pentru a raporta unui Consiliu Național. Aceste comisii/comitete pot fi constituite din membri din afara guvernului, persoane caracterizate prin natura integrității, capacităților, diversității fondului și experienței. Totuși, nici un membru nu trebuie să manifeste vreun interes personal sau vreo relație cu o anumite agenție

de informație. Unele țări dețin comitete pentru supravegherea activității informative și pentru analiza politicii pentru examinarea performanței și politicii.

4. Supravegherea legislativă

Autoritatea parlamentară de desemnare a bugetului asigură controlul asupra bugetelor organizațiilor de informații. Natura sferei de informații limitează informațiile ce pot fi oferite publicului. Ca reprezentanți ai opinii publice, comisia parlamentară de supraveghere trebuie să aibă acces la informațiile clasificate. Trebuie să i se permită să solicite rapoarte, să audieze și să conducă investigații pentru a demonstra abuzurile. Pentru a putea realiza această sarcină, acei parlamentari implicați trebuie să dețină pe lângă integritate – încrederea serviciilor de informații cât și a societății civile.

Pentru o comisie desemnată, misiunea și sarcinile sale trebuie limitate doar la activitatea de informații, orice altă muncă o va împovăra. Mai mult, comisia reprezintă un organism, un corp politic și constituie subiectul unor controverse politice. Membrii comisiei trebuie să manifeste responsabilitatea de a evita controversele în momentele de criză iar serviciile de informații trebuie să manifeste responsabilitatea de a-și masca obiectivele misiunilor și de a nu fi puse de către comisie în postura de a urmări noi obiective. Un alt punct critic al supravegherii îl constituie echilibrul dintre independență și criticism, pe de o parte, și menținerea relației de muncă dintre comisie și agențiile de informații, pe de altă parte.

5. Supravegherea juridică

Ordinea constituțională include catalogul drepturilor și libertăților fundamentale și a măsurilor eficiente pentru protecția acelor drepturi împotriva oricărei forme de violare. Nici un serviciu de informații nu poate amenința în mod arbitrar acele drepturi și libertăți; dacă se întâmplă acest lucru, atunci au loc amenințări la adresa ordinii constituționale în loc să o protejeze.

Munca de informații este esențială în pregătirea luării deciziei dar pentru obținerea de informații sunt necesare măsuri specifice, în parte pentru a justifica necesități guvernamentale care trebuie dirijate în maniera de a păstra și a direcționa conceptele determinate ale proprietății, libertăților civile și a drepturilor civile. În acest sens,

supravegherea se impune cel mai mult. Supravegherea juridică impune anumite limite în obținerea unui echilibru adecvat între protecția drepturilor individuale și achiziția informațiilor esențiale. Autoritatea juridică supremă trebuie să aprobe setul de proceduri stabilite.

6. Cadrul legal

Comunitatea de informații necesită crearea unui cadru legal în care să opereze serviciile de informații. Acest cadru trebuie să definească zona de responsabilitate a serviciilor, limitele de competență, mecanismele de supraveghere și monitorizare cât și mijloacele legale de prelucrare a plângerilor în cazul violării drepturilor. De aceea, comunitatea de informații solicită un sistem de reglare statutar, de coordonare și control pentru îndrumarea muncii. Acest sistem poate fi dirijat prin legi, ordine executive, directive și reglementări ministeriale sau ale agenților.

Legislația națională trebuie să stabilească misiunile fundamentale, responsabilitățile, restricțiile, structurile și relațiile dintre serviciile de informații asociate în comunitatea de informații. Legea impune limitele în care, alături de protecția datelor și alte câmpuri de aplicație, să se realizeze un echilibru între protecția drepturilor individuale și achiziția informațiilor esențiale. În mod ideal, legea nu trebuie construită pentru autorizarea activităților legale și nici nu va asigura vreo excepție de la oricare altă lege.

7. Procesul de reformă

Este un fapt de la sine înțeles că reforma în sistemele de informații este un proces cu dificultăți speciale. Organizațiile de informații asociate cu regimuri ex-dictatoriale sunt discreditate în mod frecvent. Fără îndoială, pentru a proteja reputația noii democrații, reforma agențiilor de informații trebuie realizată în mod adecvat și cu deplină transparență. Aceasta nu poate fi realizată în izolare.

În special, în statele care trec prin transformări politice, codurile de legi politice și etice ale trecutului se pot constitui într-un impediment al reformelor. Acestea vor trebui prelucrate la nivelul serviciilor, la nivelul politic cât și în societate ca întreg. Pe de altă parte, reforma în serviciile de informații poate ajuta în sensul depășirii trecutului.

8. Parteneriatul serviciilor de informații cu societatea civilă

Pentru a dezbate principiile fundamentale ale monitorizării serviciilor în cauză este importantă adoptarea unor considerente de bază.

În primul rând, ce înseamnă „informația”? În acest context, este vorba de informația care se referă la amenințări strategice care pot periclita supraviețuirea unei națiuni. Acestea pot fi atât de natură externă, cât și interne, implicând cetățeni care operează în cadrul granițelor naționale. Diferența între cele două tipuri de amenințări face distincția între prerogativele legale și limitele aplicabilității acestora.

În al doilea rând, care ar fi informațiile utile? În cazul de față, cele care permit unui stat să anticipeze și să adopte măsuri împotriva amenințărilor la adresa securității naționale.

În al treilea rând, orice democrație modernă trebuie să își asume angajamentul respectării și apărării drepturilor și libertăților cetățenești. O legislație adecvată, transparența guvernamentală (instituțională), libera circulație în interiorul și în afara granițelor naționale constituie obiectivele de bază ale unei democrații. În acest context, permeabilitatea granițelor facilitează tranzitul deopotrivă de factori pozitivi și negativi, în timp ce culegerea de informații utile protejării siguranței naționale trebuie să fie eficientizată și conformată principiilor democratice, astfel încât neutralizarea factorilor negativi să nu trezească temerile și ostilitățile societății civile privind potențialul pericol de lezare gravă a drepturilor și libertăților cetățenești.

În al patrulea rând, pentru a fi eficiente, serviciile de informații trebuie să beneficieze de sprijin public și de susținere, acționând doar în conformitate cu legea și sub supravegherea unor comisii de monitorizare a activității; în caz contrar, rolul acestor servicii devine controversat, alimentând permanent suspiciuni și neîncredere, creând disensiuni, destabilizare sau conflicte.

Esențial pentru o societate democratică este ca serviciile de informații să fie receptive și să se adapteze cerințelor poporului; statul nu se confundă cu un anumit partid politic, iar culegerea de informații în scopuri politice depășește limitele legale ale acestei activități.

În al cincilea rând, secretizarea, esențială în culegerea de informații, poate genera neîncredere și suspiciune, de aceea este nevoie de o monitorizare eficientă a acestei activități, pentru contracararea unei imagini nedorite. Secretizarea, în esența ei, este o

provocare specială la adresa statului democratic, întrucât pune sub semnul întrebării “sinceritatea” unei administrații.

Neîncrederea manifestată de cetățeni cu privire la activitățile desfășurate de serviciile de informații reprezintă o problemă general valabilă în toate statele. Una din principalele modalități de contracarare a neîncrederii cetățenilor în serviciile de informații este ca acestea să acționeze cu prudență, în conformitate cu standardele legale comunicate public, iar comisiile de monitorizare a activității să se asigure că obiectivele și metodologia sunt în deplină armonie cu normele legale, principiile și strategia societății în care funcționează.

Prin lege se pot impune limite cu privire la activitatea de informații, fără a fi afectate funcțiile adecvate ale acestora; prin folosirea de entități independente, responsabile în fața societății civile, pot fi create modalități eficiente de interpretare și punere în aplicare a legilor existente.

Separarea reală a puterilor în stat poate crea un sistem extrem de favorabil unui control independent. Fără structuri de monitorizare, activitatea de culegere de informații poate fi mai puțin riguroasă, existând pericolul recurgerii la standarde și mijloace de culegere controversate din punct de vedere legal.

9. Controlul asupra activităților de culegere de informații

Sarcina de monitorizare a serviciilor de informații presupune două dimensiuni. În primul rând, la nivel organizațional, un stat trebuie să se asigure că serviciilor secrete militarizate li se acordă doar acele responsabilități și prerogative și doar acel grad de protecție a securității necesar pentru asigurarea siguranței naționale.

În al doilea rând, la nivel individual, trebuie să existe un mecanism de stimulare, monitorizare și cultură care să impună respectarea restricțiilor impuse asupra obiectivelor și prerogativelor serviciilor de informații și care să le conștientizeze de faptul că nu dețin și capacitatea de a ascunde operațiunile și adevăratele motive sub pretextul asigurării siguranței naționale și al protejării secretelor. Începutul logic îl constituie dezbaterile privind obiectivele și metodele permise în activitatea de culegere de informații. Într-o societate democratică, există două modalități prin care poate fi definită activitatea de monitorizare a mijloacelor și metodelor utilizate în culegerea de informații.

ROLUL INFORMAȚIILOR ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ

În primul rând, alegerea țintelor trebuie să fie justificată de fapte care să asigure conexiunea cu obiectivele legitime din punct de vedere democratic ale culegerii de informații.

În al doilea rând, asigurarea protecției împotriva pericolelor reprezentate de operațiunile de culegere de informații - definirea principiilor acceptate de opinia publică dintr-un stat democratic - este realizată prin evaluarea, adoptarea și implementarea unui set de legi care impune restricții asupra metodelor utilizate în derularea operațiunilor de culegere de informații și asupra dezvăluirii de informații despre cetățeni sau rezidenți ai statului respectiv.

Una dintre provocările cu care se confruntă noile democrații în elaborarea reglementărilor privind serviciile de informații o constituie dezvoltarea structurilor de profil private.

10. Mijloacele de exercitare ale controlului parlamentar în UE

Politica gestionării informațiilor, destinată să asigure securitatea statului și buna funcționare a organismelor publice însărcinate cu securitatea statului este expresia responsabilității guvernelor care dau socoteală parlamentelor în același mod în care fac acest lucru pentru celelalte sectoare ale vieții politice.

Se găsesc în țările UE diferite organisme însărcinate cu culegerea de informații pentru asigurarea securității statului: țările care au ales o structură diversificată pentru a evita formarea unei puteri oculte au introdus o distincție clară între domeniul civil și cel militar, cu servicii de informații distincte; servicii care se subordonează Ministrului de Interne sau Ministrului Apărării și, în anumite cazuri, parțial, Ministrului Justiției. În alte țări, această distincție nu a fost considerată nici utilă, nici funcțională iar responsabilitatea privind serviciile secrete revine direct Primului Ministru, responsabilitate pe care Primul Ministru o împarte, în domeniul secretelor de stat, cu Președintele Republicii.

În fiecare sistem, culegerea și gestionarea informațiilor secrete trebuie să se efectueze fără a cădea în excesele care au caracterizat majoritatea dictaturilor pe care le-a cunoscut istoria.

Pe de altă parte, cetățenii trebuie să fie asigurați cu privire la utilizarea corectă a acestor date și parlamentele au dorit să legifereze găsind o formulă originală de control și de garanție.

Primul obiectiv al rolului jucat de parlamentari este de a verifica respectarea cadrului legislativ de către serviciile de informații, cadru pe care parlamentele însele l-au fixat prin aprobarea legilor instituind sistemele de securitate ale statelor: în aceste legi ei au trebuit să asigure mai întâi echilibrul între securitate și libertate, între interesul colectiv și drepturile cetățenilor, fixând punctul intermediar în funcție de situația reală și de istoria fiecărei țări.

Situația fiecărei țări determină de asemenea ce tip de control pot să exercite parlamentele, în opoziție sau în colaborare cu serviciile de informații, sau ambele în același timp.

În sfârșit, parlamentele au rol de arbitraj între serviciile secrete și opinia publică, asupra căreia ele trebuie să exercite un rol pedagogic de informare, ajutând-o să înțeleagă utilitatea și necesitatea acestor activități ale căror obiective au fost acceptate democratic.

Informațiile necesare securității statului sunt totodată mai speciale și prin natură, conținutul lor nu poate fi dezvăluit dinainte și nici, în multe cazuri, nu poate fi discutat sau adus la cunoștința opiniei publice. Serviciile, nu pot fi dirijate nici prea meticulos, nici controlate în detaliu, pentru că eficacitatea lor operațională ar avea de suferit. În același timp, este vorba despre o activitate exercitată în țări democratice în care drepturile la libertate și la demnitate individuală sunt respectate de sistem și în care opinia publică nu admite abuzurile puterii. În acest context este dificil să împaci exigențele de confidențialitate și exercitarea controlului parlamentar cu respectarea drepturilor cetățenilor.

Pentru a-și exercita funcția de control asupra activității guvernelor, camerele dispun de puteri de informare, de urmărire și control prevăzute în reglementările interne, de exemplu: întrebări, hotărâri, anchete, misiuni de studiu etc. Este vorba de mijloace clasice, comune aproape tuturor parlamentelor moderne.

După constatarea ineficienței mijloacelor clasice de control parlamentar, majoritatea Adunărilor au dorit să grupeze aceste activități mai degrabă dispersate în cadrul unui singur organism ad-hoc, încercând să rezolve conflictul între imperativul rezervei și

ROLUL INFORMAȚIILOR ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ

al secretului, indispensabile pentru activitatea serviciilor de informații și transparența necesară controlului parlamentar conform principiilor democratice ale țărilor noastre. Aceste organisme, create sub formă de mici comitete specializate, cu competențe bine delimitate, trebuie să aplice norme destul de stricte pentru munca lor. Comitetele există de acum în aproape toate țările noastre; multe sunt în faza de transformare și, acolo unde nu sunt încă, este o dezbatere în curs și propuneri în studiu.

Înainte de a examina experiența fiecărei țări, ar trebui să ne interesăm de diferitele aspecte ale acțiunii parlamentare, așa cum se prezintă concret. Se pot releva 3 funcții:

- urmărirea, controlul și scrutinul, care corespund celor 3 nivele de intervenție vis-a-vis de acțiunea serviciilor de informații;
- urmărirea se exercită pe baza rapoartelor juridice pe care serviciile le prezintă prin intermediul ministrului responsabil și care furnizează ocazia dezbaterilor generale asupra finalităților muncii îndeplinite. Controlul reflectă apoi posibilitatea parlamentarilor de a cere accesul la anumite dosare și de a chema responsabilii să-și justifice anumite acțiuni;
- scrutinul, în fine, este activitatea tipică a unei democrații parlamentare care exprimă, prin vot, aprobarea proiectelor de activități a serviciilor, mai întâi prin afectarea creditelor necesare, până la încrederea politică în ministrul responsabil sau în guvern, în ansamblul său.

Cât despre alegerea organului parlamentar cel mai adaptat, ținând cont de complexitatea și sensibilitatea problemei, se poate distinge un control exercitat direct de un comitet parlamentar asistat de experți sau de un organism care poate fi o comisie tehnică sau un ombudsman, numit de parlament. Această alegere este legată de asemenea de voința legislatorului de a îndepărta, într-o anumită măsură, politica de această funcție, care trebuie să fie neutră și să constituie o garanție pentru cetățeni.

Concluzii

Controlul democratic exercitat asupra serviciilor de informații este important din mai multe motive:

1. asigură un echilibru între sectorul securității și cel al libertăților civile;
2. în orice societate deschisă și liberă, populația are tendința de a privi cu suspiciune serviciile de informații, fapt ce poate fi evitat prin organizarea de dezbateri publice, pentru asigurarea cetățenilor că obiectivele urmărite sunt legale și democratice;
3. este esențial ca cetățenii să fie convingși că aceste servicii operează numai în baza legii, că respectă prevederile legale și că sunt supuse controlului democratic.
4. o nouă democrație impune transformarea serviciilor de informații în baza unui cadru legal bine formulat, în conformitate cu principiile unei societăți libere;

5. acest proces presupune renunțarea la „aparatură de stat” închis și represiv și înlocuirea lui cu un serviciu transparent, firește, în limita restricțiilor prevăzute de lege.

Putem aprecia, după efectuarea unui studiu comparativ între principalele instituții de securitate din statele de democrație, inclusiv cele ale României, că supravegherea și controlul serviciilor de informații sunt reglementate prin lege și că instrumentele de control se găsesc la nivelul administrativ, executiv, juridic și parlamentar. Totodată, constatăm că puterea controlului parlamentar este în creștere.

Această creștere, precum și perfecționarea instrumentelor controlului parlamentar au avut ca punct de plecare evitarea oricăror greșeli și erori în activitatea informativă, eliminarea oricăror suspiciuni legate de unele activități ilegale ale serviciilor, de evitarea abuzurilor și a unor scandaluri ce țin prima pagină a ziarelor, dar și evitarea unor factori de risc din interiorul organizațiilor care ar putea să le conducă spre unele eșecuri iremediabile, punându-se în dificultate interesele naționale de securitate.

Bunăstarea unei națiuni trebuie pusă în relație strânsă cu evoluțiile și conexiunile dintre cetățenii și organizațiile civile interne, indiferent de natura acestora. Iar cei ce conduc trebuie să vadă întreg ansamblul și să identifice modelele de evoluție și soluțiile ce se prefigurează la niveluri mai largi, pentru a reuși să se adapteze rapid la situație și să o gestioneze fără fisuri.

Societatea de azi ca și cea de mâine are nevoie de o dezvoltată cultură de securitate, iar cadrul de bază adecvat creării și dezvoltării unei astfel de culturi îl reprezintă organizațiile, în general, și organizațiile de informații cu atribuții specifice în sfera securității. Diada informație și scopul organizațional, reprezintă cheia de înțelegere a culturii organizaționale moderne.

Informația reprezintă mai multă cunoaștere și un factor de putere neegalat doar în mâna acelor lucrători operativi de intelligence, cu minți aerisite, care înțeleg cum poate ca aceasta să determine atingerea unui scop sau valorificarea unei oportunități. Ca urmare, puterea unei organizații de informații rezidă din capacitatea specialiștilor săi de a percepe și identifica, a colecta, a analiza și a pune în relație elementele care le unesc și a valorifica producția de informații, utili și, în același timp, de a proteja propriile informații operative. În același registru, se poate afirma că puterea unei națiuni este dată de puterea organizațiilor sale de intelligence și a lucrătorilor săi operativi.

ROLUL INFORMAȚIILOR ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ

„Un bun ofițer operativ sau analist de informații „trebuie să fie perceptiv în privința oamenilor, capabil să lucreze bine cu ei, mai ales în împrejurări dificile, să aibă capacitatea de a deosebi minciuna de adevăr, eroarea de realitate, să discearnă între închipuire și realitate, între obiectivism și subiectivism, esențialul de ceea ce nu este esențial, să posede spirit iscoditor, să aibă o doză de ingeniozitate, să acorde atenție detaliilor, să aibă un dezvoltat spirit de observație, să fie capabil să-și exprime în mod clar ideile, să aibă răbdare, să știe când să tacă, să se poarte ca un desăvârșit anonim.

În plus, să aibă aptitudinea de a se acomoda rapid cu orice împrejurare, să știe să asculte și să stea de vorbă cu oameni din diverse categorii sociale, de la cel mai umil până la academician, să nu fie nepăsător și superficial, să fie activ în orice împrejurare, conștiincios și bine motivat în ceea ce întreprinde, să aibă capacitatea și priceperea de a cunoaște, de a capta simpatia și a influența în sensul dorit persoana vizată. Trebuie să știe să încheie ușor și rapid o discuție, să evite impasurile în momente critice. Să fie cult, inteligent și competent profesional, serios și integru moral, plăcut, agreabil, convingător, „fascinant”. Să evite a face „gafe” de cultură generală, confuzii grave de natură să provoace râsul și ironia. Prin atitudinea sa, să nu stârnească repulsie, invidie, dispreț sau ostilitate și să-i ia pe oameni așa cum sunt.⁷”

Notă:

Materialul a fost extras și adaptat din lucrarea „Despre intelligence și putere”, Editura Militară, București, 2009, pp.352-371, autor, Stan Petrescu.

Bibliografie

- Blin Arnaud, Chalind Gerard, Gere Francois: “Puteri și influențe. Anuar de geopolitică și geostrategie, 2000-2001”, Editura “Corint”, 2001;
Intelligence Services And Democracy. Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, Switzerland, Geneva, 2002, www.dcaf.ch;
Jacques Baud: “Encyclopedia du renseignement et des services secrets”, Paris, 1998 ;
Marian Enache: “Exercitarea funcției de control parlamentar asupra Serviciului Român de Informații”, în “Controlul parlamentar”, Editura “Polirrom”, Iași, 1997 ;
Matthew, Wiebws: “The Importance of Signals Intelligence in the Cold War”, în “Intelligence and National Security”, number 1, vol. 16, spring 2001 ;
Mireille Rădoi: „Serviciile de informații și decizia politică”, Editura Tritonic”, București, 2003 ;
Sergiu Tămaș: “Dicționar politic”, Editura “Șansa”, București, 1996 ;

Stan Petrescu, „Arta și puterea informațiilor”, Editura Militară, 2003, p.297.

INTELLIGENCE INFO

Stan Petrescu, „Arta și puterea informațiilor”, Editura Militară, 2003;
Stan Petrescu, „Despre intelligence și putere”, Editura Militară, București, 2009,
pp.352-371;